

IZVEŠTAVANJE O EMISIJI ŠTETNIH GASOVA U INTERNACIONALNIM GRUPAMA HOTELA I NJIHOVIM HOTELIMA U SRBIJI

Dr Ljiljana Bonić*

Dr Milica Đorđević

Rezime: Zelena tranzicija sa zaokretom ka cirkularnoj ekonomiji između ostalog podrazumeva da se u sklopu borbe protiv klimatskih promena smanji emisija štetnih gasova i postigne neto-nulta emisija do 2050. godine. To iziskuje promene u upravljanju privrednih entiteta, pa i hotela i uvođenje nove izveštajne prakse sa kontinuiranim merenjem i praćenjem emisije štetnih gasova. Pitanje izveštavanja hotela o emisiji štetnih gasova se usložnjava pojavom različitih standarda koji se tiču merenja, upotrebe, relevantne metodologije i izveštavanja o emisijama štetnih gasova, što otežava pojedinačnim hotelima, pa čak i grupama hotela da harmonizuju izveštajnu praksu sa postavljenim zahtevima kroz različite profesionalne standarde. Istraživanje u radu je pokazalo da internacionalne grupe hotela idu u korak sa zahtevima relevantne regulative i obelodanjuju informacije o emisiji štetnih gasova i preduzimaju mere za njihovo smanjenje, a da pojedinačni hoteli članice grupe hotela još uvek nedovoljno prate ove zahteve, što je slučaj i u Srbiji.

Ključne reči: internacionalne grupe hotela, hoteli, izveštavanje o emisiji štetnih gasova

1. Uvod

Poslovni entiteti, među njima i hoteli, igraju ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva smanjenja emisije različitih gasova i postizanju neto-nulte emisije do 2050. godine (NZ APPG, 2021, <https://netzeroappg.org.uk/wp-content/uploads/2021/12/NZ-APPG-Roadmap-Report-2021-1.pdf>).

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija, ljiljana.bonic@ekonomski.rs

• Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija, milica.djordjevic@ekonomski.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 728.4:66.071.9]:657.375(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17085560

U kontekstu toga, održivi turizam je usmeren na očuvanje životne sredine, društvene, kulturne i ekonomske specifičnosti turističke destinacije, a morao bi biti povezan i sa svakim oblikom turističkog razvoja, uključujući i masovni turizam, kako on ne bi bio poguban po životnu sredinu. U turizmu ekološko održivo poslovanje mora biti implementirano kod svih turističkih privrednih subjekata, posebno hotela koji su najčešće i veliki zagađivači životne sredine. Zato hoteli, između ostalog, treba da uspostave sistem upravljanja ekološkim pitanjima održivog razvoja, primenjuju mere i aktivnosti radi očuvanja ekološkog okruženja, što uključuje i analizu i izveštavanje o učincima svih njihovih ekoloških mera i aktivnosti, posebno onih u vezi sa emisijom štetnih gasova i realizacijom neto-nulte emisije gasova. Cilj postizanja neto-nulte emisije štetnih gasova je stvaranje održivog poslovnog i životnog okruženja sa smanjenjem efekta staklene bašte i klimatskih promena koje su obeležile prve deкаде 21. veka, a postavljeno dugoročnim strategijama UN u okviru klimatskih akcija UN (UN a, <https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition>) i Evropske komisije do 2050. godine (European Commission a, 2025, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en).

Cilj istraživanja u ovom radu je da, u nastojanju postizanja neto-nulte emisije štetnih gasova, ukaže na značaj regulative koja obavezuje hotele na izveštavanje o emisiji štetnih gasova i domete izveštavanja u ovoj oblasti od strane najboljih predstavnika u ovoj uslužnoj delatnosti, a to su internacionalne grupe hotela i njihovi pojedinačni hoteli, sa osvrtom na Radisson Hotel grupu i Radisson Collection hotela, Old Mill u Srbiji.

2. Regulatorna relevantna za izveštavanje hotela o emisiji štetnih gasova

United Nations Environment Programme (UNEP) - Emissions Gap Report 2024. (UNEP, 2024, <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024>) pokazuje da koliko zemlje u svetu moraju da pokažu jaču ambiciju i akciju da na nacionalnom nivou doprinesu smanjenju emisije štetnih gasova kako bi se ostvario cilj Pariskog sporazuma (UN b, 2015, <https://treaties.un.org>) zadržavanje povećanja globalne temperature za manje od 1,5°C ili će biti nemoguće ostvariti ga. Da bi se došlo do zadržavanja povećanja temperature za 1,5°C, emisije moraju pasti za 42 % do 2030. godine, u poređenju sa nivoima iz 2019. godine. Za 2°C, emisije moraju pasti za 28% do 2030. Gledajući u 2035. godinu – sledeću prekretnicu nakon 2030. godine koja će biti uključena u nacionalno determinisane ciljeve (*Nationally determined contributions-NDC*) – emisije moraju pasti za 57 % za 1,5 °C i 37 % za 2 °C.

Sve ovo negde u prvi plan ističe potrebu za izveštavanjem o emisiji štetnih gasova ne samo na nacionalnom nivou pojedinih zemalja, već i privrednih entiteta, kao najvećih zagađivača vazduha. Izveštavanje o emisiji štetnih gasova hotela je obaveza koja treba da se odvija u skladu sa regulativom koja tangira ovu temu. Za hotele u globalnim i nacionalnim okvirima su značajna četiri nivoa regulative: globalna, evropska, profesionalna i zakonska regulatorna.

I Globalna regulatorna za smanjenje štetnih gasova:

1. *Opšta regulatorna* - podrazumeva dokumenta usvojena od strane UN i svetske organizacije i uglavnom se odnosi na iniciranje kreiranja nacionalnih strategija za ublažavanje klimatskih promena. Tu se pre svega misli na Pariski sporazum u okviru Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC) o ublažavanju klimatskih promena, prilagođavanju i finansijama koji je donet 2015. godine, a potpisan 2016. godine. Posle propasti Kjoto

Izveštavanje o emisiji štetnih gasova u internacionalnim grupama hotela i njihovim hotelima u Srbiji

protokola (UN c, 1997, <https://treaties.un.org>)¹, koji nije uspeo da postavi temelj na kome će se graditi dalji uspeh u borbi protiv klimatskih promena, bilo je neophodno pronaći drugačiji pristup. Pariski sporazum zasniva se na dobrovoljnoj bazi. Ovakva promena u odnosu na prethodne klimatske sporazume dovela je do toga da se prvi put od kako se vode pregovori, potpiše sporazum o borbi protiv klimatskih promena oko koga su se saglasile sve zemlje na svetu. Od posebnog značaja za merenje karbonskog otiska i performansi koje se tiču smanjenja zagađenosti vazduha u globalnim okvirima je najznačajniji Protokol o gasovima sa efektom staklene bašte (*The Greenhouse gas protocol - GHG protocol*) u kojem su navedeni principi i metodologije za merenje i izveštavanje o emisijama rangiranim u tri nivoa kao Scope 1, 2 i 3 (GHG Protocol, 2011, <https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf>). Protokol GSB su razvili Svetski institut za resurse (engl. World Resources Institute - WRI) i Svetski poslovni savet za održivi razvoj (engl. World Business Council for Sustainable Development - WBCSD). Ovaj Protokol je najčešće korišćena metodologija za korporativno računovodstvo GSB. Iako se najčešće koristi, Protokol o GSB nije jedini okvir za izveštavanje koji se može koristiti. Agenda 2030 iz 2015. godine koja u okviru 17 ciljeva održivog razvoja (COR) ističe u kontekstu smanjenja štetnih emisija COR 7, 11, 12 i 13 (UN d, 2015, <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1>).

2. *Regulativa usmerena ka hotelima* - Globalna regulativa koja je usmerena direktno ka hotelima je Neto-nulta mapa puta za putovanja i turizam 2021 (A Net Zero Roadmap for Travel & Tourism 2021) kao predlog novog ciljnog okvira za sektor putovanja i turizma od strane Svetskog saveta za putovanja i turizam (World Travel & Tourism Council - WTTC). Za potrebe izveštavanja, hoteli mogu koristiti međunarodne, evropske ili nacionalne smernice za izradu svojih izjava, uključujući UN Global Compact, OECD smernice za multinacionalna preduzeća, ISO 26000 i GRI standarde, između ostalog (UN WTTC, 2021, <https://researchhub.wttc.org>). Ovaj dokument precizira za dekarbonizaciju: akcioni okvir, vodeće principe dekarbonizacije, ključne poluge i pregled potencijalnih akcija za hotele (WTTC, 2021, <https://researchhub.wttc.org>).

II Evropska regulativa usmerena ka hotelima:

1. *Evropska regulativa usmerena ka izveštavanju o održivom razvoju* obavezna je za zemlje EU, mada ovu regulativu, kao i globalnu, Srbija usvaja i primenjuje. Pre svega tu je European Green Deal donet 2019. godine u cilju realizacije ciljeva Pariskog sporazuma (European Commission b, 2019, <https://eur-lex.europa.eu>). Odmah zatim Taksonomija EU (The EU Taxonomy - Taxonomy Regulation 2020/852) koja daje sistem klasifikacije ekološki održivih privrednih delatnosti. Pomaže u rešavanju rizika od zelenog pranja i podržava investitore da usmere svoj kapital ka aktivnostima potrebnim za zelenu tranziciju. Taksonomija EU takođe može poslužiti kao alat za finansijska i nefinansijska preduzeća da planiraju i komuniciraju o svojim poslovnim strategijama, planiranju tranzicije, kao i o njihovim investicionim i kreditnim aktivnostima za prelazak na niskougljeničnu ekonomiju (Regulation EU 2020/852, 2019, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj/eng>). Ovu regulativu prati i usvajanje Evropskog klimatskog zakona (European Climate Law) 2021.

¹ Kjoto protokol je usvojen 1997. godine sa ciljem da pomogne u sprovođenju Konvencije (UN Framework Convention on Climate Change) iz 1992 godine. Protokol obavezuje industrijalizovane zemlje da stabilizuju emisije gasova sa efektom staklene bašte na osnovu načela iz Konvencije. Srbija je ratifikovala Protokol u januaru 2008. godine.

godine i stavlja u zakonski okvir cilj postavljen Evropskim zelenim dogovorom da evropska ekonomija i društvo postanu klimatski neutralni do 2050. Zakon takođe postavlja srednji cilj smanjenja neto emisija gasova staklene bašte za najmanje 55% do 2030. godine, u poređenju sa nivoima iz 1990. godine (Regulation EU 2021/1119 - ‘European Climate Law’, 2021, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj/eng>). Evropska komisija objavila je 2021. godine svoj akcioni plan za borbu protiv klimatskih promena pod nazivom „Spremni za 55“ (Fit for 55 package) (European Commission f, 2021, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI\(2022\)733513_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI(2022)733513_EN.pdf)). Ovaj paket zakona predviđa smanjenje emisija štetnih gasova u Evropskoj uniji za 55% do 2030. godine, u poređenju sa nivoima emisija štetnih gasova 1990. godine. Do 2050. godine, EU želi da postane klimatski neutralni kontinent.

Nakon toga se, usvajanjem Direktive EU 2022. godine (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) reguliše izveštavanje o održivom razvoju (Directive EU 2022/2464, 2022, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj/eng>), a 2024. godine donosi nova Direktiva o korporativnoj održivosti dužne pažnje (Corporate sustainability due diligence directive – CSDDD). Cilj ove Direktive je da obezbedi da kompanije koje posluju na unutrašnjem tržištu doprinesu održivom razvoju i tranziciji ka održivoj privredi i društvu (Directive EU 2024/1760, 2024, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj/eng>). Takođe, se nastoji da se ublaže finansijska i administrativna opterećenja za mala i srednja preduzeća. Međutim, ono što je postavljeno za cilj ovim direktivama se bitno menja donošenjem Omnibus paketa mera 2025. godine (Omnibus COM 81 and 80). Podizanjem praga obaveznosti primene izveštavanja o održivom razvoju na preduzeća sa preko 1.000 zaposlenih i godišnjim prometom većim od 450 miliona evra, 80% kompanija je izuzeto iz obaveze obelodanjivanja informacija o održivosti (European Commission c, 2025, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025PC0081>; European Commission d, 2025, https://commission.europa.eu/document/download/0affa9a8-2ac5-46a9-98f8-19205bf61eb5_en?filename=COM_2025_80_EN.pdf). Na taj način je smanjen potencijal CSRD i CSRDD Direktiva da se obuhvati širi deo tržišta i lanca snabdevanja. Uklanjanje obaveze za srednje kompanije i usmeravanje samo na najveće aktere može se označiti kao korak unazad u borbi za transparentnost, održivost i korporativnu odgovornost koja je promovisana CSRD i CSRDD Direktivama.

2. *Evropska regulativa usmerena na smanjenje emisije štetnih gasova u evropskim hotelima* posrazumeva dve značajne Agende: Evropska agenda za turizam 2030 (European Tourism Agenda 2030, 2022, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15441-2022-INIT/en/pdf>) iz 2022. godine zasnovana na Tranzicionom putu za turizam Evropske komisije i uključuje program sa akcijama koje treba da preduzmu zemlje EU, Komisija, kao i turistički ekosistem i Urbana agenda za akcioni plan EU za partnerstvo u održivom turizmu 2024. godine (Urban Agenda for the EU Sustainable Tourism Partnership action plan 2024, 2024, https://www.urbanagenda.urban-initiative.eu/sites/default/files/2024-11/2024_11_01_FINAL_ST_Action_Plan_0.pdf) koja daje listu aktivnosti koje treba konkretno preduzeti od strane članica EU, gradova i entiteta u turizmu. Ovi dokumenti su osnov za Zelenu agendu za zapadni Balkan potpisanu 2020. godine koja predstavlja strategiju regionalnog razvoja zemalja zapadnog Balkana sa ciljem da ove zemlje odgovore na izazove klimatskih promena i zelene tranzicije i da im pomogne da usklade propise o životnoj sredini sa evropskim standardima i normama. Agenda ima pet oblasti u okviru kojih zemlje zapadnog balkana treba da daju svoj odgovor, a prvi se tiče dekarbonizacije

Izveštavanje o emisiji štetnih gasova u internacionalnim grupama hotela i njihovim hotelima u Srbiji

(akcija za klimu, čistu energiju i transport) (Zalena agenda za zapadni Balkan, 2020, https://www.balkanfund.org/podatci/uploads/Green_Agenda_CG.pdf).

III Profesionalna regulativa koja se odnosi na sve privredne entitete, pa i hotele, a povezana je sa merenjem i izveštavanje o emisiji štetnih gasova:

- ISO standardi Međunarodne organizacije za standardizaciju (*The International Organization for Standardization*) - daju smernice za kvantifikaciju i izveštavanje o emisiji gasova sa efektom staklene bašte (GSB), kao i validaciju i verifikaciju podataka o štetnim emisijama (ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3 i ISO 14067, ISO 50001).
- GRI standardi – standardi Globalne inicijative izveštavanja (*Global Reporting Initiatives - GRI*) koji pružaju metodologiju za merenje i obelodanjivanje emisija, naročito *GRI 305 Emissions* (305-1 do 305-7) koji definišu tri kategorije emisija GSB: Scope 1 (direktne emisije entiteta i vlasnika), Scope 2 (emisije proizvodnje kupljene energije koju entiteti koriste) i Scope 3 (indirektne emisije koje nisu direktno pod kontrolom entiteta);
- Računovodstveni standardi - Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (*International Accounting Standard Board - IASB*) razvio je novi standard o karbonskom računovodstvu, koji usmerava kako organizacije treba da mere i izveštavaju o GSB. Fondacija za MSFI (*The IFRS Foundation*) je u saradnji sa Odborom za međunarodne računovodstvene standarde (*International Accounting Standard Board - IASB*) i *International Sustainability Standards Board (ISSB)* razvila 2 standarda – IFRS S1 Opšti zahtevi za obelodanjivanje o finansijskim informacijama povezanim sa održivošću i IFRS S2 Obelodanjivanje povezano sa klimom;
- Evropske standarde za izveštavanje o održivosti (*European sustainability reporting standards – ESRS*) je objavila Evropska komisija 2023. Reč je o 12 ESRS standarda koji obuhvataju principe i zahteve za izveštavanjem od kojih se neki odnose na klimu i zagađenje. Ovi standardi obavezuju preduzeća koja su kotirana na berzi sa preko 500 zaposlenih da 2025. godine dostave izveštaj za 2024. godinu. Od 2025. godine, obaveza primene standarda važiće za ostala velika preduzeća, a od 2026. godine za mala i srednja.
- Revizorski standardi – Ključni Međunarodni standardi revizije (*International standards on auditing – ISAs*) koji omogućavaju eksternu verifikaciju informacija o emisiji CO₂, koje je usvojio IAASB (*International Auditing and Assurance Standards Boards*), su sledeći: MSR 701 – Ključna pitanja revizije, MSR 706 - Koncept naglašenih pitanja i druga pitanja i MSR 720 – Revizorska odgovornost u vezi sa ostalim informacijama. Takođe, treba pomenuti i Međunarodni standard za angažmane sa uveravanjem 3000.

IV Nacionalno zakonodavstvo značajno za izveštavanje o ekološkoj održivosti i smanjenju GSB pojedinih zemalja, a u Srbiji polazi od Zelene agende za Zapadni Balkan i European Green Deal-a i u kontekstu toga podrazumeva donet Zakon o klimatskim promenama u Srbiji iz 2021. godine kojim se uređuje sistem za ograničenje emisija GSB i može se primeniti od strane privrednih entiteta, pa i hotela.

3. Dometi izveštavanja o emisiji GSB u izveštaju o održivosti u internacionalnim grupama hotela i njihovim hotelima u Srbiji – primer Radisson Hotel grupe

Internacionalni hotelski lanci posluju na globalnom nivou sa velikim brojem hotela širom sveta. Oni su lideri u savremenom hotelijerstvu ne samo zbog broja hotela koje poseduju već i zbog organizaciono-operativnog poslovanja, menadžmenta i uvođenja svih vrsta inovacija u poslovanje svojih hotela. Dosadašnja istraživanja ukazala su na superiornost hotelskih lanaca u pogledu prihoda i profitabilnosti u poslovanju, prvenstveno zbog snažne kombinacije brendiranog imena i profesionalnog menadžmenta (Brown, R. J., & Dev, C., 2000, p. 349.). Osim toga, ukazuje se i na povezanost poslovnih performansi sa zelenom praksom hotelske industrije (Sayfuddin, A., 2021, p. 180.).

Na globalnom nivou su pokrenute brojne inicijative usmerene ka stimulisanju ekološke odgovornosti u turizmu i hotelijerstvu. Zelena tranzicija zahteva razvoj novog načina upravljanja ekološkim performansama, primenu mera i aktivnosti radi očuvanja ekološkog okruženja, uključujući i izveštavanje o tim performansama. Izveštaji o karbonskom otisku u hotelskoj industriji su oskudni, pa čak i za velike kompanije, kalkulacije su nejasne, nisu pouzdane i rezultati nisu uporedivi (De Grosbois, D., & Fennell, D., 2011, p. 231.). Ipak, činjenica je da su hoteli koji pripadaju velikim hotelskim lancima odmakli sa izveštajnom praksom o emisijama GSB. Tome svedoče njihovi izveštaji o održivosti i poslovnoj odgovornosti. Izveštavanje o emisiji GSB u internacionalnim grupama hotela uglavnom se zasniva na GRI standardima grupe 305 Emisija: 305-1 – Scope 1; 305-2 – Scope 2; 305-3- Scope 3; 305-4 – intenzitet emisija; 305-5 – redukcija emisija. Ipak, postoji razlika u izveštavanju grupe i pojedinačnih hotela, tačnije izveštavanje o emisiji GSB je detaljnije u grupi hotela u odnosu na izveštavanje pojedinačnih hotela. O tome govori i primer Radisson hotel group (RHG) i jednog od pojedinačnih hotela ove grupe Radisson Collection hotela, Old Mill (RCHOM) u Srbiji.

RHG u izveštavanju o emisijama GSB za celokupnu grupu hotela koristi GRI standarde (GRI: 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5). Takođe, indirektno koristi i GRI standarde 103-1, 103-2, 103-3 koji se tiču pristupa upravljanju održivim poslovanjem, uključujući i pristup upravljanja emisijom GSB (objašnjenje, komponente, ograničenja i evaluacija pristupa). Sa odobrenim naučno zasnovanim ciljevima, RHG se obavezao i potvrdio da će smanjiti svoje apsolutne emisije GSB u okviru Scope 1 i Scope 2 za 46% do 2030. godine (što nije dovoljno u odnosu na postavljeni cilj 42% kako bi se došlo do zadržavanja povećanja temperature za 1,5°C (UN b, 2015, <https://treaties.un.org>), u odnosu na baznu godinu iz 2019). RHG se takođe obavezuje da će smanjiti apsolutni obim Scope 3 emisije GSB iz aktivnosti vezanih za gorivo i energiju i franšiza za 27,5% u istom vremenskom okviru.

Tabela 1. Obelodanjivanja o emisijama GSB prema GRI standardima u okviru Radisson hotel grupe (RHG) u periodu 2019-2023. godine

Emisije GSB	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Scope 1 Direktno emisije					
Emisije (MT CO ₂ e)	133,198	111,012	133,939	89,063	89,182
Intenzitet emisije (kg CO ₂ e/m ²)	19	16	18	11	10
Intenzitet emisije (kg CO ₂ e/OR)	9	14	13	6	5

Izveštavanje o emisiji štetnih gasova u internacionalnim grupama hotela i njihovim hotelima u Srbiji

Scope 2 Indirektne emisije					
Emisije povezane sa tržištem (MT CO ₂ e)	522, 821	373,438	424,836	450,300	437,271
Intenzitet emisije povezane sa tržištem (kg CO ₂ e/m ²)	76	53	57	55	51
Intenzitet emisije povezane sa tržištem (kg CO ₂ e/OR)	33	48	40	30	26
Ukupan Scope 1 + 2 emisije					
Emisije (MT CO ₂ e)	656,019	484,45	558,775	539,336	526,453
Intenzitet emisija (kg CO ₂ e/m ²)	95	69	75	66	66
Intenzitet emisija (kg CO ₂ e/OR)	42	62	53	36	31
Scope 3 emisije (GRI 305-3)					
Franšize –emisija (MT CO ₂ e)	742,436	455,469	734,455	381,146	449,245
Franšize –emisija (kg CO ₂ e/m ²)	80	48	74	89	87

Izvor: RHG Responsible Business Report 2023, 2023, p. 85,
<https://media.radissonhotels.net/asset/responsible-business/miscellaneous/16256-115895-m30206765.pdf>

Tabela 1. pokazuje da je GHG uspjela da ostvari praćenje sva tri Scope-a u periodu od pet godina (od 2019. do 2023.) i uspjela da ostvari smanjenja emisije štetnih gasova po ovim osnovama. 2020. godine su ostvarena najveća smanjenja u odnosu na 2019. godinu. zbog COVID 19 pandemije. Trend opadanja GSB u posmatranom periodu se prekida u 2023. godine, sa neznatnim povećanjem u odnosu na 2022. godinu.

Vizuelni prikaz ostvarenih ciljeva za emisije GSB praćen njihovim projekcijama do 2030. godine dat je u grafiku br. 1.

Grafik 1. RHG naučno zasnovan ciljevi ostvarenog napretka do 2023.g. i projekcija do 2030.g. za Scope 1 i Scope 2 (MT CO₂e)

Izvor: RHG Responsible Business Report 2023, 2023, p. 85,
<https://media.radissonhotels.net/asset/responsible-business/miscellaneous/16256-115895-m30206765.pdf>

Na grafiku br.1 je prikazano da u periodu 2019. do 2023. godine došlo do smanjenja emisije štetnih gasova od strane hotela u RHG i onih povezanih sa tržištem, pri čemu je

najveći napredak ostvaren u 2020. godini za vreme lockdown-a u vreme COVID 2019 pandemije (484,45 MT CO₂e). Ovaj nivo emisije štetnih gasova nažalost nije dostignut do 2023. godine. Kako projekcija emisije štetnih gasova Scope 1 i 2 pokazuje tek se 2026. ili 2027. godine može očekivati ovaj nivo smanjenja kada je RHG u pitanju. Do 2030. godine se očekuje da emisije Scope 1 i 2 budu ispod 400,00 MT CO₂e.

Grafik 2. RHG naučno zasnovani ciljevi ostvarenog napretka do 2023.g. i projekcija do 2030.g. za Scope 3 franšize i aktivnosti vezane za gorivo i energiju (MT CO₂e)

Izvor: RHG Responsible Business Report 2023, 2023, p. 85,

<https://media.radissonhotels.net/asset/responsible-business/miscellaneous/16256-115895-m30206765.pdf>

Na grafiku br.2 su prikazani ostvareni rezultati emisije Scope 3 franšize i aktivnosti vezane za gorivo i energiju. U ovoj oblasti imamo situaciju da je u vreme lockdown-a u vreme COVID pandemije 2019. godine ostvareno prvo značajnije smanjenje emisija gasova 455,469 MT CO₂e, a zatim 2022. godine 381,146 MT CO₂e, sa trendom konstantnog, ali neujednačenog smanjenja. Projekcije govore u prilog daljeg smanjenja emisija Scope 3, ali se uočava trend porasta ovih emisija u periodu od 2024. do 2030. godine, zbog uključenja i drugih strana koje RHG ne kontroliše, ali ima odnose sa tim entitetima.

Verifikaciju pruženih informacija o emisijama GSB u RHG izvršila je TÜV Rheinland UK Ltd revizorska kuća i tom prilikom pružila ograničeno (umereno) uveravanje u skladu sa Međunarodnim standardima uveravanja u sigurnost da su emisije CO₂e za period od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. godine fer iskazane.

RCHOM u Srbiji je deo Delta holding sistema (DHS) u okviru Delta Real Estage (DRE) grupe od 2023. godine. Izveštavanje o emisijama GSB se prikazuje za DHS kao celinu u okviru obnovljivih energija i energetske efikasnosti. Ukupna snaga solarnih elektrana u DHS iznosi 4,7 MWp. Posredstvom njih, u 2023. godini proizvedeno je 1.662.407 kWh zelene energije, čime je smanjena emisija za 1.128,47 tCO₂. Ova količina CO₂ ekvivalentna je količini koju godišnje može da apsorbuje 53.737 stabala.

U članicama DRE grupe (hoteli, poslovni prostori i šoping centri) kontinuirano se radi na unapređenju energetske efikasnosti i smanjenju uticaja na klimatske promene. Hoteli u okviru DRE grupe (Crowne Plaza Beograd, Indigo Beograd, Radisson Collection

Izveštavanje o emisiji štetnih gasova u internacionalnim grupama hotela i njihovim hotelima u Srbiji

Old Mill) imaju Green Key sertifikat, što dokazuje posvećenost održivom razvoju u turizmu i aktivnom učestvovanju u očuvanju životne sredine, kao i borbi za smanjenje GSB. Za DRE grupu su dati zajednički uporedni podaci za 2022. i 2023. godinu, koji pokazuju da su u fokusu grupe samo Scope 1 i Scope 2. Proračun GSB emisija za 2022. i 2023. godinu izvršen je u skladu sa GHG protokolom i EIB metodologijom, uz oslanjanje na emisione faktore prema location based metodu (Izveštaj o održivom poslovanju Delta Holding za 2023, 2023, p. 83.). U suštini reč je o izveštavanju prema GRI standardima 305-1 (Scope 1), 305-2 (Scope 2), 305-4 (intenzitet emisija) i 305-5 (smanjenje GSB).

Tabela 2. Obelodanjivanja o emisijama GSB u okviru Delta Real Estage (DRE) grupe za period 2022-2023. godine

Emisije GSB	2022.	2023.
Scope 1 (DRE)	1.226,08	1.031,55
Scope 2 (DRE)	13.818,60	17.290,39
Intenzitet emisija GSB (ekvivalent t CO ₂) Scope 1 i 2 (tCO ₂ e) (DHS)	62.314,19	64.594,88
Ukupan prihod (DHS)	810.842.837,00	908.202.621,58
Intenzitet emisija GSB (tCO ₂ e/EUR) (DHS)	0,00007685	0,00007112

Izvor: Pripremili autori prema Izveštaju o održivom poslovanju Delta Holding sistema za 2023, 2023, str. 83, <https://deltaholding.rs/wp-content/uploads/2024/07/CSR-izvestaj-2023-sr.pdf>

U tabeli br. 2 su prikazani integralni podaci za DHS i DRE grupe. Za hotele direktno nisu vidljivi podaci, pošto su za Scope 1 i 2 dati integralni za članice DRE grupe, ali se može konstatovati smanjenje emisije za Scope 1 i povećanje emisije za Scope 2. Za emisije Scope 3 nema podataka, što znači da još uvek postoji problem u DHS-u za merenje ove performanse vezane za emisije entiteta koje DHS ne kontroliše, što nije slučaj za RHG koja kao internacionalna kompanija hotela primenjuje metodologiju GRI-3 već pet godina unazad (videti tabelu 1.) Takođe, uočava se i problem u merenju intenziteta emisija po GRI-305-4, jer u DHS za sve entitete nisu zastupljene sve ekološke performanse kao kod RGH, što ukazuje da DHS mora još da unapredi svoju metodologiju koja se tiče merenja emisije GSB, kako na nivou pojedinih grupa i njihovih entiteta, tako i na nivou sistema kao celine. Projekcije u ostvarivanje emisije štetnih gasova do 2030. godine nisu prisutne kod DHS, što umanjuje kvalitet izveštavanja, jer u globalnim okvirima već postoje naznake da gotovo neće biti moguće ostvariti postavljene ciljeve do 2030. godine (UNEP, 2024, <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024>).

Kada se uporedi izveštavanje o emisiji GSB od strane RHG i RCHOM u Srbiji u okviru DRE grupe (u DHS) uočavaju se razlike. Na nivou RHG od 1.320 hotela u više od 95 zemalja širom sveta posvećuje se pažnja ostvarivanju COR, između ostalog i smanjenju emisije GSB. Ključno je izveštavanje prema GRI standardima (GRI 305- 1,2,3,4 i 5), ali je prema projekcijama evidentno da neće biti ostvareni postavljeni ciljevi u smanjenju GSB u globalnim okvirima. Što se tiče izveštavanja u okviru DHS ono se vezuje za DRE grupu koja je šarenolika i ne obuhvta samo hotele, gde se izveštavanje vrši prema GRI standardima, ali ne svim (kao što je GRI 305-3), bez projekcija u ostvarivanju emisije GSB do 2020. godine. Može se konstatovati da je izveštavanje o Scope 1 i 2 zaživelo i u hotelu koji pripada RHG Srbiji, ali o Scope 3 još uvek nije i da će generalno hoteli, kao i ostali privredni entiteti imati problema u merenju i izveštavanju o ostvarivanju ovog cilja.

Za DHS uslugu pružanja ograničenog (umerenog) uveravanja izvršila je revizorska kuća Ernesr & Young d.o.o. Beograd i izrazila da nisu uočili da je potrebno izvršiti bilo kakve modifikacije u kvalitativnim i kvantitativnim obelodanjivanjima u izveštaju o održivom razvoju DHS.

4. Umesto zaključka

Zeleni tj. eko-hotel predstavlja ekološki održiv projekat koji se sve češće formira u svetu kako bi štetan uticaj turizma na životnu sredinu bio što manji. Planeta na neki način zaista dobija blagoslov razvitkom ovakvih zelenih investicija jer nude održivost, dok se istovremeno pozdravlja sa svim štetnim aktivnostima. Upotreba obnovljivih materijala, energije, organskih proizvoda i praktično recikliranje svega ključni su elementi koji čine jednu takvu gradnju i ugostiteljski objekat. Turistička industrija sve više neguje ekološke standarde, te se tako širom sveta otvaraju hoteli sa obnovljivom energijom, upravljanjem otpadom i orijentisani na organske proizvode, čime se direktno utiče na smanjenje GSB emisija. Ekoturizam je značajna privredna oblast s mogućnostima snažnog daljeg razvoja uz korišćenje kapaciteta na bazi zelenih hotela (Munitlak Ivanović et.al., 2024, p. 22), ali to podrazumeva ispunjenje strogih standarda kao bi se dobila oznaka “zeleni” ili “eko”. U svetu postoji preko 100 sertifikata čije sticanje omogućava dobijanje ove oznake, ali su veoma strogi uslovi za njihovo sticanje.

Zelena tranzicija uključuje i borbu protiv klimatskih promena kroz konkretne radnje, poput imperativnog smanjenja emisija GSB, i treba da omogući pretvaranje trenutne ekološki neodržive globalne situacije u novu održivu paradigmu koja pokreće razvoj i mir, s ciljem poboljšanja životnih uslova za sve prema strateškom planu UN 2022-2025 (UN e, 2021, <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/germany/Strategic-Plan-Brochure-2022-25-English.pdf>). Globalna projekcija zadržavanja povećanja temperature za 1,5°C se pomera sa 2030. na 2034. godinu. Globalno zagrevavanje se može zaustaviti na 1,5°C iznad predindustrijskog nivoa, samo ako se značajno smanje emisije GSB do 2030. godine i time dostigne neutralnost u 2050. godini. U kontekstu razvoja regenerativnog turizma, koji zauzima mesto zelenom turizmu, za sada se mogu izdvojiti 5 načina za postizanje CO₂ neutralnosti (European Commission f, 2021, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI\(2022\)733_513_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI(2022)733_513_EN.pdf)): 1) meriti potrošnju energije; 2) smanjiti potrošnju energije; 3) povećati potrošnju obnovljivih izvora energije; 4) meriti CO₂ emisije i 5) komunicirati sa zajednicom - proizvođačima, potrošačima, zaposlenima i lokalnim zajednicama.

Model održivog razvoja turizma naširoko je kritikovan jer je usmeren služenju kontinuiranom ekonomskom rastu i profitu, uništavanju životne sredine i rastu društvene nejednakosti, umesto kokreaciji, pluralizmu, znanju i delovanju (Bellato, Pollock, 2023, p. 9.), odnosno regeneraciji za potrebe destinacija. Regenerativni turizam prevazilazi održivi razvoj kroz odgovornost i zajedničko delovanje svih stejkholdera. U budućnosti, regenerativni turizam će se suočiti s izazovima: prilagođavanje klimatskim promenama uključujući i smanjenje emisije GSB, upravljanje turističkim otpadom, integracijom inovativnih tehnologija i promenama u ponašanju potrošača. Jedan od izazova javiće se i u oblasti izveštavanja o emisiji GSB, jer su se pojavile različiti standardi koji će suočiti hotele i druge turističke entitete sa izborom regulatorne osnove za izveštavanje o emisiji GSB (GRI, računovodstveni i evropski standardi, GHG protokol). Do sada je najveći broj grupa

Izveštavanje o emisiji štetnih gasova u internacionalnim grupama hotela i njihovim hotelima u Srbiji

hotela i pojedinačnih hotela izveštavao u skladu sa GRI standardima, GHG protokolom ali ima i onih koji uporedo izveštavaju i u skladu sa računovodstvenim - IFRS S1 i S2 (IHG Hotels& Resorts), a možda će ubuduće postojati i praksa izveštavanja u skladu sa evropskim standardima – *ESRS* (prvi izveštaji se mogu očekivati za 2024. godinu, s obzirom da su standardi doneti 2023. godine). U Srbiji hoteli koji izveštavaju o emisijama GSB većinom koriste GRI standarde i GHG protokol. Osim toga Omnibus paket mera sa početka 2025. godine izuzeće 80% entiteta srednjih i malih, među kojima i hotele ove veličine, od obaveze izveštavanja o ostvarivanju COR, što će usporiti razvoj prakse izveštavanja o ekološkim performansama.

Internationalne grupe hotela imaju razvijenu praksu izveštavanja o emisijama GSB, ali ne i zadovoljavajuće rezultate u smanjenju tih emisija. Pojedinačni hoteli koji pripadaju velikim internacionalnim grupama hotela slede praksu izveštavanja grupe hotela, ali postoje problemi koji je tiču izveštavanja o Score 3, kao i kod većine privrednih entiteta. Evropska komisija se Omnibus paketom iz februara 2025. godine obavezala da će u cilju primene zahteva u pogledu dužne pažnje za održivo poslovanje doneti smernice do juna 2026. godine, a da će se primena ovog zahteva odložiti do juna 2028. godine. Sve to ostavlja vremena entitetima u Evropi da se prilagode izveštavanju o svim performansama vezanim za GSB, posebno onim koje se odnose na Score 3.

Literatura

- Bellato, L., & Pollock, A. (2023). Regenerative tourism: a state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1–10. <https://doi.org/10.1080/14616688.2023.2294366>
- Brown, R. J., & Dev, C. (2000). Improving Productivity in a Service Business Evidence From the Hotel Industry. *Journal of Service Research*, 2(4), 339-354.
- De Grosbois, D., & Fennell, D. (2011). Carbon Footprint of the Global Hotel Companies: Comparison of Methodologies and Results. *Tourism Recreation Research*, 36(3), 231–245. <https://doi.org/10.1080/02508281.2011.11081669>
- Directive EU 2022/2464 - Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD (2022). Preuzeto sa: <https://eurlex.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj/eng> (Pristupljeno 2.3.2025.)
- Directive EU 2024/1760 - Corporate sustainability due diligence – CSDDD (2024). Preuzeto sa: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj/eng> (Pristupljeno 2.3.2025.)
- Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) - Accounting and Reporting Standard (2011). World Business Council for Sustainable Development, World Resources Institute, Preuzeto sa: <https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf> (Pristupljeno 2.3.2025.)
- European Commission a: 2050 Long-term strategy (2025). Preuzeto sa: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en (Pristupljeno 22.2.2025.)
- European Commission b: The European Green Deal (2019). Preuzeto sa <https://eur-lex.europa.eu>
- European Commission c: Omnibus COM 81 (2025) Preuzeto sa: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025PC0081> (Pristupljeno 2.3.2025.)

- European Commission d: Omnibus COM 80 (2025). Preuzeto sa:
https://commission.europa.eu/document/download/0affa9a8-2ac5-46a9-98f8-19205bf61eb5_en?filename=COM_2025_80_EN.pdf (Pristupljeno 2.3.2025.)
- European Commission f: Fit for 55 package, 2021,
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI\(2022\)733513_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI(2022)733513_EN.pdf)
- European Tourism Agenda 2030 (2022). Preuzeto sa:
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15441-2022-INIT/en/pdf>.
(Pristupljeno 4.4.2025)
- Izveštaj o održivom poslovanju Delta Holding sistema za 2023 (2023).
<https://deltaholding.rs/wp-content/uploads/2024/07/CSR-izvestaj-2023-sr.pdf>
- Munitlak-Ivanović, O. Zadel, Z. Špoljarić, T. (2024) ECOLOGICA, 31 (113), 17-24
<https://doi.org/10.18485/ecologica.2024.31.113.3>
- NZ APPG: Net Zero Roadmap - Getting to Net Zero by 2050 – or sooner (2021). Net Zero All Party Parliamentary Group. Preuzeto sa: <https://netzeroappg.org.uk/wp-content/uploads/2021/12/NZ-APPG-Roadmap-Report-2021-1.pdf> (Pristupljeno 22.2.2025.)
- Regulation EU 2020/852 – The EU Taxonomy, European Council (2019). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj/eng> (Pristupljeno 2.3.2025.)
- Regulation (EU) 2021/1119 - ‘European Climate Law’, (2021). Preuzeto sa: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj/eng>
- RHG Responsible Business Report 2023 (2023)
<https://media.radissonhotels.net/asset/responsible-business/miscellaneous/16256-115895-m30206765.pdf>
- Sayfuddin, A. (2021). When green practices affect business performance: an investigation into California’s hotel industry. *International Review of Applied Economics*, 36(2), 154–186. <https://doi.org/10.1080/02692171.2021.1957784>.
- UN a: For a livable climate: Net-zero commitments must be backed by credible action, Preuzeto sa: <https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition> (Pristupljeno 2.3.2025.)
- UN b, Paris Agreement (2015). Preuzeto sa: <https://treaties.un.org> (Pristupljeno 22.2.2025.)
- UN c: Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1997). Preuzeto sa: <https://treaties.un.org> (Pristupljeno 22.2.2025.)
- UN d: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015)
Preuzeto sa: <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1> (Pristupljeno 4.4.2025)
- UN e: United Nations Development Programm: Stratgic plan 2022-2025, 2021, Preuzeto sa: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/germany/Strategic-Plan-Brochure-2022-25-English.pdf> (pristupljeno 15.4.2025)
- UN Environment Programme (UNEP): Emissions Gap Report 2024 (2024). Preuzeto sa: <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024> (Pristupljeno 22.2.2025.)
- UN – WTTC: Net Zero Roadmap for Travel & Tourism (2021). Preuzeto sa: <https://researchhub.wttc.org> (Pristupljeno 2.3.2025.)
- Urban Agenda for the EU Sustainable Tourism Partnership action plan 2024 (2024).
Preuzeto sa: https://www.urbanagenda.urban-initiative.eu/sites/default/files/2024-11/2024_11_01_FINAL_ST_Action_Plan_0.pdf (Pristupljeno 4.4.2025.)
- Zakon o klimatskim promenama u Srbiji (2021) Službeni glasnik RS, br. 26/2021

Izveštavanje o emisiji štetnih gasova u internacionalnim grupama hotela i njihovim hotelima u Srbiji

Zalena agenda za zapadni Balkan (2020). Preuzeto sa:

https://www.balkanfund.org/podatci/uploads/Green_Agenda_CG.pdf (Pristupljeno 4.4.2025.)

WTTC: A Net Zero Roadmap for Travel & Tourism Proposing a new Target Framework for the Travel & Tourism Sector (2021). Preuzeto sa: <https://researchhub.wttc.org> (Pristupljeno 7.4.2025)

REPORTING ON THE EMISSION OF HARMFUL GASES IN INTERNATIONAL GROUPS OF HOTELS AND THEIR HOTELS IN SERBIA

Abstract: *The green transition with a turn towards a circular economy, among other things, entails reducing the emission of greenhouse gas emissions and achieving net-zero emissions by 2050 as part of the fight against climate change. This requires changes in the management of business entities, including hotels, and introduction of a new reporting practice with continuous measurement and monitoring of greenhouse gas emissions. The issue of hotel reporting on greenhouse gas emissions is complicated by the appearance of different standards which regarding measurement, use of relevant methodology and reporting on greenhouse gas emissions, which makes it difficult for individual hotels and even hotel groups to harmonize reporting practices with the requirements set through various professional standards. Research in the paper showed that international hotel groups keep up with the requirements of the relevant regulations and disclose information on the emission of greenhouse gas emissions and measures taken to reduce them, but that individual hotels that are members of the hotel group still insufficiently follow these requirements, which is also the case in Serbia.*

Key words: *international hotel groups, hotels, reporting on greenhouse gas emissions*